

O IMPACTO PSICOSSOCIAL E FÍSICO DAS DROGAS EM PACIENTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Deixe um comentário / Caderno de Ciências da Saúde / Por Revista F&T

10.5281/zenodo.6574437

Autores:

Karen Pereira da Silva¹, Anderson Scherer²

Filiação:

Discente da Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo / SP, Brasil

Docente da Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo / SP, Brasil

RESUMO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um distúrbio do desenvolvimento neurológico que afeta a comunicação, capacidade de aprendizado e adaptação desses indivíduos. O preconceito com essas pessoas existe por serem consideradas não normais das outras e pela grande falta de informação sobre esse transtorno, gerando desta forma um certo tipo de estranhamento pela sociedade. Existem diversas drogas que agem de formas diferentes em nosso organismo, especialmente em pessoas com TEA. É necessário que, as pessoas, de forma geral conheçam sobre as drogas e sobre o Transtorno do Espectro Autista, para que dessa forma entendem com clareza o que significa um dependente químico, o motivo do vício e o motivo dos pacientes com autismo fazerem o uso de drogas em seu cotidiano. É fundamental falar sobre minorias para as majorias, pois um grupo maior é capaz de ajudar um menor, trazendo benefícios na sociedade. É essencial falar sobre como drogas agem no organismo de uma pessoa com TEA.

Palavras-chave: TEA; Drogas; Autismo.

ABSTRACT

Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neurological development disorder that affects the communication, learning ability and adaptation of these individuals. Prejudice against these people exists because they are considered not normal for others and because of the great lack of information about this disorder, thus generating a certain type of estrangement by society. There are several drugs that act in different ways in our body, especially in people with ASD. It is necessary that people, in general, know about drugs and about Autism Spectrum Disorder, so that they can clearly understand what a chemical dependent means, the reason for the addiction and the reason for patients with autism to use them. of drugs in their daily lives. It is essential to talk about minorities for majorities, because a larger group is able to help a smaller one, bringing benefits to society. It is essential to talk about how drugs act in the body of a person with ASD.

Keywords: ASD; Drugs; Autism.

INTRODUÇÃO

Em 1908, o psiquiatra Paul Eugen Bleuler deu a palavra “autismo” para pacientes esquizofrênicos retraídos. Em 1943, o psiquiatra da criança, Leo Kanner, estudou onze crianças que tiveram características como: dificuldades em interações sociais e na adaptação em mudanças de rotinas, boa memória, sensibilidade aos estímulos e ótimo potencial intelectual. Em 1944, o psiquiatra Hans Asperger, estudou um grupo de crianças com características semelhantes aos pacientes estudados pelo Leo Kanner, e mencionou que as crianças eram desajeitadas e diferentes das crianças normais. Bruno Bettelheim estudou o efeito de três sessões de terapia com crianças que chamou “autísticas”. Mencionou que o problema nas crianças era pela criação dos pais. Leo Kanner e Bruno Bettelheim trabalharam na estimativa, que mostrou que as crianças eram “autísticas” por relações pobres com os pais, indicando que os pais tratavam as crianças de uma forma pouco emocionalmente afetiva. O pesquisador, psicólogo e pai de uma criança com Transtorno do Espectro Autista, Bernard Rimland, discordou totalmente sobre a causa do transtorno de seu filho ser o parentesco, ou devido suas capacidades como pai, insinuando que o transtorno de seu filho jamais poderia ter sido causado pela sua relação com ele, pois o Transtorno do Espectro Autista não tem isso como causa (MANDAL, 2019).

Nos anos 60, foram realizados novos estudos e foi constatado, pelo número de comprovações surgidas ao redor do mundo, que o autismo seria um transtorno cerebral presente desde a infância, não escolhendo lugar e nem situação socioeconômica para acontecer ou se apresentar. Em 1964, Rimland publicou “Autismo infantil: A síndrome e suas implicações para uma teoria neural do comportamento” e, nos anos 70, o Transtorno do Espectro Autista começou a ser reconhecido, e mesmo assim, muitos pais confundiam o TEA com atraso mental e a psicose (MANDAL, 2019).

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um distúrbio do desenvolvimento neurológico, caracterizado pela deficiência de interação e de comunicação social, manifestações comportamentais, tais como, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados. Os pacientes com TEA podem apresentar obsessão com algumas atividades, repetindo elas durante o dia, não choram quando sentem dor nem apresentam medo, fazem uso incomum da visão, como observar objetos a partir de ângulos incomuns. Os pacientes com TEA podem apresentar histórico de restrições de interesses e atividades. Os sintomas de um paciente com TEA podem ser percebidos nos primeiros meses de vida. A criança não apresenta sorriso social e faz pouco contato visual, pode mostrar pouca e às vezes nenhuma expressão facial em resposta ao sorriso dos pais, dificuldade em notar o que podem estar ou não pensando ou sentindo ao reparar suas expressões faciais, não demonstram muita empatia, apresentam certa dificuldade em manter amizades e existe uma demora para começar a falar. A doença é identificada após o primeiro ano de vida, na maioria dos casos, tendo o diagnóstico aos 2 ou 3 anos de idade e, a maior prevalência é no sexo masculino. O auxílio educacional mais cedo possível, reconhecimento de atrasos no desenvolvimento e o diagnóstico favorável de TEA, pode levar melhores resultados a longo prazo (SULKES, 2020).

O atraso no desenvolvimento motor e regressão de habilidades já presentes, dificuldade com sons, vozes e ruídos em certos ambientes, sinalizam também o aparecimento da doença (POLAKIEWICZ, 2020).

O diagnóstico de TEA em pacientes adultos pode ser difícil, sendo necessário uma consulta com um neurologista para uma avaliação multidisciplinar que comprove a suspeita diagnóstica. Os adultos que foram diagnosticados com autismo na infância, vivem o que é considerado normal pela sociedade, assim dizendo, estudam e trabalham. Os sinais de autismo em adultos são mais acentuados na interação e comunicação do que no desenvolvimento cognitivo, porque não existe deficiência intelectual ou mental. Por esse motivo, é difícil identificar os sintomas de autismo em adultos, porém, existem alguns sintomas e sinais a serem considerados nos adultos, como a não demonstrar empatia, ter dificuldade para entender metáforas, ironias, piadas e lidar com sentimentos, e possui expressões faciais e sinais não verbais difíceis de serem compreendidos e percebidos (TRILICO, 2021).

Liang (2021) expressou que um dos fatores de riscos para o desenvolvimento de autismo é o uso de drogas, pelo fato das drogas modificarem a atividade motora, a ansiedade e a reatividade emocional. Pode impedir o indivíduo de vivenciar na sua plenitude todo o conjunto de estimulações internas e externas. Os pacientes com TEA possuem um risco substancialmente maior de transtorno de uso de substâncias (TUS) do que os pacientes considerados normais. As substâncias ativam diretamente o sistema de recompensa do cérebro e causam sensações de prazer, sendo tão forte, que o paciente sente um desejo intenso pela substância e podem negligenciar atividades normais para conseguir e usar a droga.

JUSTIFICATIVA

A presente pesquisa contribuirá para pacientes de TEA e/ou pessoas de seu convívio social, fazendo com que sejam alertados dos perigos e adversidades que as drogas podem causar. Apresentar seu impacto físico e psicossocial, dado pelos efeitos das drogas que provocam alterações metabólicas, comprometendo a fisiologia natural dos órgãos. Mostrar que também comprometem o seu estado psicológico, levando o paciente a ter transtornos psiquiátricos. Com todas essas informações levadas ao público, poderá ocorrer a diminuição do uso de drogas e o conhecimento geral a respeito de pessoas com TEA.

OBJETIVOS

1.1. Geral

Analisar através de revisão bibliográfica, as consequências psicológicas, sociais e físicas das drogas em pacientes com TEA.

1.2. Específicos

- *Analisar autores que trazem informações de como as drogas agem no organismo de um indivíduo com TEA;*
- *Mostrar como as pessoas reagem a esse transtorno, como são suas relações psicossociais dentro de uma sociedade.*

METODOLOGIA

Para obter o projeto, foi realizada uma revisão bibliográfica, a partir de artigos científicos publicados no período compreendido entre 2017 e 2021, levantando informações que alguns autores trazem sobre o assunto. Realizou-se a busca por publicações que contemplassem a temática do impacto do uso de drogas em pacientes com Transtorno do Espectro Autista. O estudo foi constituído por artigos e pesquisas em sites na língua portuguesa. Realizou-se a busca por meios unitermos

“autismo”, “autismo em adultos”, “origem do TEA”, “drogas em autista”, “uso de substâncias por autistas”, “grávidas e o uso de canabinóides” “impacto social do autismo na sociedade”, “impacto social que o autismo causa”, “Paul Eugen Bleuler”, “Leo Kanner”, “Bruno Bettelheim”, “Hans Asperger”, “terapia para pacientes com TEA” presentes no conteúdo das pesquisas encontradas.

Um dos artigos escolhidos para a presente pesquisa, foi “Compreendendo o uso de substâncias por adolescentes e adultos autistas: uma abordagem de métodos mistos” de WEIR, Elizabeth, uma pesquisa que traz resultados qualitativos e quantitativos sobre drogas lícitas em pacientes com TEA, onde obtive informações sobre o tema do projeto. Outro artigo escolhido para essa pesquisa,

foi “Transtornos do espectro autista: um guia atualizado para aconselhamento genético” de GRIESE, Karina, uma pesquisa onde obtive informações sobre o que o Transtorno do Espectro Autista e compreender, trazendo essas informações no projeto.

DESENVOLVIMENTO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um grupo de distúrbios do desenvolvimento neurológico de início precoce, determinado pelo comprometimento das habilidades sociais e de comunicação, além de comportamentos estereotipados, como balançar o corpo para frente e para trás, bater os pés no chão ou em algum objeto próximo, fazer sons repetitivos ou repetir sílabas sem parar, entre muitos outros (GRIESI, 2017).

Apesar de estipulado por estes principais sintomas, o fenótipo dos pacientes com TEA pode variar muito, desde indivíduos com deficiência intelectual (DI) grave e baixo desempenho em habilidades comportamentais adaptativas, até indivíduos com quociente de inteligência (QI) normal, que levam uma vida independente. Estes indivíduos também podem apresentar uma série de outras comorbidades, como hiperatividade, distúrbios de sono e gastrintestinais, e epilepsia (GRIESI, 2017).

Destacamos que o termo “autismo” surgiu por volta de 1908, quando o psiquiatra suíço Paul Eugen Bleuler, buscava descrever em seus estudos, características da esquizofrenia. Por volta de 1943, Leo Kanner, psiquiatra da criança, realizou um estudo com onze crianças, quais, mostraram características que Kanner observou, sendo essas características: dificuldades em interações sociais e na adaptação em mudanças de rotinas, boa memória, sensibilidade aos estímulos e ótimo potencial intelectual. Em 1944, Hans Asperger, realizou um estudo com um grupo de crianças com características semelhantes aos pacientes do estudo de Leo Kanner, e mencionou que as crianças eram desajeitadas e diferentes das crianças normais. Bruno Bettelheim, especializado em psicanálise, realizou um estudo com efeito de três sessões de terapia com crianças que chamou “autísticas”. Mencionou que o problema nas crianças era pela criação dos pais, como se os pais dessas crianças fossem o real motivo delas apresentarem os sintomas do distúrbio. Kanner e Bettelheim trabalharam na hipótese, e levantaram que as crianças eram “autísticas” por relações pobres com os pais, indicando que os pais tratavam as crianças de uma forma pouco emocionalmente afetiva. Bernard Rimland, pesquisador, psicólogo e pai de uma criança com Transtorno do Espectro Autista, discordou totalmente sobre a causa do transtorno de seu filho ser o parentesco, ou devido suas capacidades como pai (MANDAL, 2019).

Existem alterações sensoriais comuns que geralmente invalidam crianças com transtorno do espectro autista que não são específicas do distúrbio, sendo características também percebidas em pacientes com deficiência intelectual. Os três principais padrões sensoriais no transtorno do espectro autista: hiporreatividade, hiperreatividade, busca sensorial e alguns autores acrescentaram um quarto padrão, sendo o padrão de percepção aprimorada. Essas alterações

sensoriais podem afetar negativamente a vida dos pacientes com TEA e pessoas de seu convívio social. A reatividade sensorial atípica pode levar a entender muitos comportamentos anormais e é um aspecto relevante para se considerar em sua rotina diária em todos os contextos nos quais eles vivem. Deve ser realizado uma avaliação formal da função sensorial nesses pacientes. De acordo com os critérios do DSM-5, esse tipo de sintomatologia é caracterizado pelo aumento ou redução na reatividade à entrada sensorial ou por interesse incomum em aspectos sensoriais de ambiente. Alguns exemplos que a DSM-5 citou: fascínio visual por luzes ou objetos que rodam, resposta adversa a sons ou texturas específicas, cheiro ou toque excessivos de objetos, aparente indiferença a dor, calor ou frio. Praticamente qualquer canal sensorial pode estar relacionado, no sentido de responsividade curta a estímulos ou no sentido de responsividade além do necessário a estímulos. Pode existir inúmeros tipos de alterações sensoriais na mesma pessoa durante a vida ou até mesmo ao mesmo tempo (POSAR, 2018).

É estimado que o TEA afete 1% da população e seja quatro vezes mais prevalente entre homens do que entre mulheres. Ainda que se acredite que fatores ambientais, como infecções ou o uso de determinados medicamentos durante a gestação, tenham papel no desenvolvimento do transtorno, estima-se que o TEA seja hereditário em cerca de 50 a 90% dos casos, o que demonstra a importância dos fatores genéticos na patogênese da doença. A compreensão dos aspectos genéticos envolvidos em uma doença fornece informações valiosas sobre o risco de recorrência, o prognóstico e as possíveis intervenções terapêuticas. Assim, todo o trabalho empreendido nas últimas décadas para entender melhor os fatores genéticos associados ao TEA melhoraram muito a precisão diagnóstica e o aconselhamento genético para o transtorno (GRIESI, 2017).

Um estudo realizado por pesquisadores em Ottawa em agosto de 2020, mostrou como o uso de Cannabis durante a gravidez, teve um risco 50% maior do feto desenvolver transtorno do espectro autista, comparando com gestantes que não fizeram o uso de Cannabis durante a gestação. Resultados apontaram que mulheres que pensam em fazer o uso de Cannabis durante a gestação, devem estar cientes dos riscos potenciais da substância e conversar com um profissional da saúde. Os canabinóides são genericamente uma das substâncias encontradas ou extraídas da Cannabis Sativa, planta do gênero angiosperma, da família cannabaceae e na qual se encontram cerca de quinhentos compostos químicos. Essa substância atravessa facilmente a placenta e pode entrar na corrente sanguínea fetal. Alguns estudos em humanos e em animais sugerem que a interrupção da sinalização endocabinóide pode interferir na fiação neuronal normal e isso pode ter implicações para o desenvolvimento neural do feto. O autor do estudo diz que a exposição a canabinóides no útero pode interromper o sistema de sinalização canabinóide endógeno fetal, que tem vários papéis no desenvolvimento do embrião (CORSI, 2020).

O consumo de maconha (Cannabis) durante a gravidez aumentou absurdamente nos últimos anos. Além disso, muitas mulheres que já fazem o uso, continuam a usá-la durante a gravidez. Entretanto, segundo um estudo publicado no jornal "Nature

Medicine”, os filhos gerados pelas mães que usaram maconha durante a gestação estão em maior risco de autismo quando comparadas aos filhos gerados por mães que não usaram maconha durante a gestação.

Os pesquisadores e colaboradores da pesquisa realizada, utilizaram bancos de dados administrativos de saúde da província de Ontário, Canadá, contendo informações sobre gestação e nascimento (BORN), para determinar os resultados do desenvolvimento neurológico em crianças.

O estudo consistiu em uma análise retrospectiva de dados de todos os nascidos vivos em Ontário, entre 01 abril de 2007 à 31 março de 2012. Um total de 689.071 nascimentos em Ontário foram registrados nesse período. Após exclusões, a coorte final foi baseada em 508.025 nascimentos. Crianças que perderam o seguro saúde ou faleceram antes dos 18 meses (4.960) ou 4 anos (10.204) de idade foram excluídas das análises primárias de Transtorno do Espectro Autista e, análises secundárias de resultados do desenvolvimento neurológico, produzindo coortes analíticas de 503.065 e 497.821, respectivamente.

A idade média das mães foi de 30. A idade gestacional média no parto era 38,9 semanas e 51,4% das crianças eram do sexo masculino. A taxa de uso de maconha relatada na gestação foi de 0,6%. Na coorte de pacientes com 18 meses de idade, 7.125 crianças (1,4%) foram diagnosticadas com TEA ao final do período de acompanhamento (ESTEVEZ, 2020).

Em 2021 uma pesquisa foi publicada, com o objetivo de comparar as experiências do uso de substâncias pelos adolescentes e adultos com TEA. A pesquisa obteve informações importantes sobre as diferenças entre os sexos, onde, autistas do sexo masculino eram menos propensos a fumar ou se envolver com uso de substâncias recreativas do que indivíduos do sexo masculino não autistas, e não houve diferença significativa entre os grupos femininos autistas e não autistas. Os resultados dessa pesquisa, sugere que indivíduos autistas são mais propensos a relatar uso de substâncias para controlar sintomas comportamentais, como os sintomas do transtorno e para controlar sintomas da saúde mental, do que indivíduos não autistas. Outro resultado mostrou que existe uma probabilidade reduzida de relatar motivações sociais para o uso de drogas entre indivíduos autistas em comparação com indivíduos não autistas. Apesar desses resultados mostrarem que autistas são menos propensos ao uso de substâncias que indivíduos não autistas, estudos dizem que autistas tem duas vezes mais chances de ter problemas com uso de substâncias do que indivíduos não autistas. Além dos riscos para a saúde física, o uso indevido de substâncias pode afetar negativamente a qualidade de vida dos autistas e agravar dificuldades existentes, como manutenção do emprego e educação (WEIR, 2021).

O estudo indica que os indivíduos autistas têm quatro vezes mais chances de relatar vulnerabilidade associada ao uso de substâncias em comparação com indivíduos não autistas, incluindo dependência, vício e uso de drogas para lidar com traumas do passado e consumo associado ao suicídio (ALLISON, 2021).

Apesar das menores taxas de uso de substâncias em geral, as revelações do estudo proveem um panorama diferente: os adultos autistas eram quase nove vezes mais propensos do que os pares não autistas ao relatar o uso de substâncias recreativas, como a maconha, a cocaína e anfetaminas para gerar sintomas indesejados, incluindo relacionados ao autismo (COHEN, 2021).

As substâncias, foram usadas para reduzir a sobrecarga sensorial e fobias, aliviar dores, ajudar com o foco mental, fornecer rotinas, alterar comportamentos e ajudar os indivíduos socialmente. Os autistas relataram que recorriam indiretamente ao uso de substâncias para mascarar o transtorno, tentando esconder o transtorno do espectro autista. Isso está relacionado à exaustão emocional, gerando a camuflagem ou compensação do transtorno, e aumentando o risco de suicídio entre autistas. Autistas também fazem o uso dessas substâncias para amenizar ou gerenciar sintomas de saúde mental, como sintomas de ansiedade, depressão e pensamentos suicidas (ALLISON, 2021).

Ninguém, incluindo os autistas, deve sentir que precisa se automedicar para questões relacionadas à saúde mental sem orientação de um profissional da saúde. O profissional da saúde pode identificar novas formas de apoio efetivo, e pode ser urgente, considerando as associações complexas entre o uso de substâncias, saúde mental e gerenciamento de comportamento, especialmente, porque comportamentos camuflantes e compensadores estão relacionados ao risco de suicídio entre indivíduos autistas. O consumo de substâncias pode ser prejudicial e, por isso, os profissionais da saúde devem ter como objetivo estabelecer relações de confiança com pacientes autistas para promover conversas francas e realistas sobre o uso de substâncias (WEIR, 2021).

DISCUSSÃO

Como foi descrito durante o desenvolvimento da presente pesquisa, os pacientes com transtorno do espectro autista fazem a automedicação de substâncias lícitas e ilícitas para esconder os sintomas do transtorno, o que causa vício nesses indivíduos. Apesar de ser um problema de saúde pública, esse tema não é muito encontrado na internet, o que dificulta bastante a obtenção de informações da sociedade como um todo, principalmente familiares e amigos que ficam ocultos dessas informações importantes.

É importante ressaltar que, durante a construção deste projeto, foi observado e analisado, através de revisão literária, as consequências psicológicas, sociais e físicas de substâncias em pacientes com Transtorno do Espectro Autista. Artigos, com autores diferentes foram usados para obtenção de informações para a presente pesquisa, onde obtive resultados sobre o que foi proposto nos objetivos ao iniciar o estudo.

É essencial, diante as diferentes intercorrências discutidas neste estudo, que os pacientes autistas que fazem o uso de substâncias lícitas e ilícitas como automedicação, realize acompanhamento

médico, pois, os perigos e adversidades causados pelas drogas são graves, em alguns casos, levando o autista a se suicidar.

CONCLUSÃO

O Transtorno do Espectro Autista é um distúrbio no desenvolvimento neurológico caracterizado pela falta de comunicação social e pela falta de interação social. Pacientes com o transtorno, fazem uso de substâncias lícitas e ilícitas, sem saber os riscos que elas podem causar e o desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise e conhecimento do que é o Transtorno do Espectro Autista, sua origem e como substâncias lícitas e ilícitas podem ocasionar negativamente no organismo do paciente e como o uso dessas substâncias pode levar ao vício. Os pacientes com o transtorno enxergam uma necessidade em usar substâncias lícitas e principalmente ilícitas como benefício em amenizar sintomas que estão presentes desde sempre em sua vida, esquecendo de acompanhamento médico e tratamento profissional. Dada à importância do assunto, torna-se necessário falar sobre o quão prejudicial pode ser o uso de substâncias lícitas e ilícitas em um paciente com TEA, que foi explicado no desenvolvimento da pesquisa, mesmo que tenha pouco sobre o assunto em artigos e sites de pesquisas. Além disso, também permitiu que o assunto do projeto chegasse ao público alvo, mesmo que informal, ao público qual tinha intenção ao justificar a presente pesquisa. Assim, concluo que é de extrema importância, levar esse assunto para a sociedade, para então, entenderem sobre o Transtorno do Espectro Autista como deve ser entendido e compreendido. O impacto que esse assunto traz é muito complexo, pois não temos muita informação, sendo assim, a sociedade confunde o Transtorno do Espectro Autista com outros transtornos e doenças, o que não deveria acontecer, já que o TEA é entendido desde a década de 60, quando o Bernard

Rimland publicou o livro “Autismo infantil: A síndrome e suas implicações para uma teoria neural do comportamento” e quando o número de casos de TEA pelo mundo cresceu.

REFERÊNCIAS

1. DONELLE, J.D. *et al.* **Uso materno de cannabis na gravidez e resultados do neurodesenvolvimento infantil.** Ottawa, agosto de 2020. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41591-020-1002-5>. Acesso em: 07/04/2022.
2. GRIESI, K.G. *et al.* **Transtornos do espectro autista: um guia atualizado para aconselhamento genético.** São Paulo, fevereiro de 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/eins/a/YMg4cNph3j7wfttqmKzYsst/?format=pdf&lang=p.t>. Acesso em: 08/04/2022.
3. HUANG, J.S. *et al.* **Abuso de substâncias é comum em pessoas com espectro do autismo.** Taiwan, janeiro de 2021. Disponível em: <https://noticias.4medic.com.br/abuso-de-substancias-espectro-do-autismo/>. Acesso em: 11/10/2021.

4. MANDAL, Ananya. **História do Autismo**. Bengala Ocidental, fevereiro de 2019. Disponível em: [https://www.news-medical.net/health/Autism-History\(Portuguese\).aspx](https://www.news-medical.net/health/Autism-History(Portuguese).aspx). Acesso em: 21/09/2021.
5. POLAKIEWICZ, Rafael. **Como identificar o transtorno do espectro autista**. Rio de Janeiro, fevereiro de 2020. Disponível em: <https://pebmed.com.br/como-identificar-o-transtorno-do-espectro-autista/>. Acesso em: 10/10/2021.
6. TRILICO, Matheus. **Autismo em adultos: reconhecendo os sinais e a importância do diagnóstico precoce**. Curitiba, setembro de 2021. Disponível em: <https://blog.matheustriliconeurologia.com.br/autismo-em-adultos/>. Acesso em: 08/09/2021.
7. WEIR, E.W. *et al.* **Compreendendo o uso de substâncias por adolescentes e adultos autistas: uma abordagem de métodos mistos**. Cambridge, julho de 2021. Disponível em: <https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2215-0366%2821%2900160-Z>. Acesso em: 07/04/2022.
8. POSAR, Annio. *et al.* **Alterações sensoriais em crianças com transtorno do espectro do autismo**. Rio de Janeiro, julho de 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jped/a/hGVMgzMtDYtgtGKsC68M7dR/?lang=pt&format=html>. Acesso em: 07/04/2022.
9. BOUER, Jairo. **Autistas têm mais chances de se automedicar para lidar com sintomas**. Julho de 2021. Disponível em: <https://doutorjairo.uol.com.br/leia/autistas-sao-mais-propensos-usar-drogas-recreativas-diz-estudo/>. Acesso em: 07/04/2022.
10. ESTEVES, Roberta. **Consumo de maconha na gestação e o risco de autismo em crianças**. Agosto de 2020. Disponível em: <https://pebmed.com.br/consumo-de-maconha-na-gestacao-e-o-risco-de-autismo-em-criancas/>. Acesso em: 07/04/2022.

← Post anterior

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »